

СВОЕОБРАЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Норбутаева Дилафруз Абдурасуловна
самостоятельный исследователь УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531686>

Аннотация. В данной статье показано развитие дизайнерских компетенций у будущих учителей технологии.

Ключевые слова: дизайнер, компетентность, развитие, технология, будущие учителя технологии.

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lajak texnologiya o'qituvchilarida dizayn kompetentsiyalarini rivojlantirishni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: dizayner, kompetentsiya, rivojlanish, texnologiya, kelajak texnologiya o'qituvchilari.

Abstract. This article shows the development of design competencies among future technology teachers.

Keywords: designer, competence, development, technology, future technology teachers.

В настоящее время перед всей системой образования стоит вопрос о предоставлении студентам возможностей на высоком уровне подготовить себя к будущей профессиональной деятельности. Ведь система образования требует будущего учителя с высокой квалификацией и глубокими знаниями в области образования и воспитания.

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий образование в системе высшего образования, должен обладать глубокими знаниями в области образования, то есть быть в курсе последних событий в своей области в соответствии с требованиями времени, любить свою профессию и проявлять интерес к своей учебному предмету, который они преподают, организовывать практическую работу по предмету в соответствии с требованиями времени.

Для дальнейшего повышения профессионального мастерства будущих учителей технологии следует творчески подходить к решению многих проблем для того, чтобы будущие учителя были мыслящими и предприимчивыми профессионалами в области дизайна. Новые методы обучения, входящие в образовательный процесс, предполагают достижение высоких результатов в короткие сроки, без лишних умственных и физических усилий со стороны преподавателя и студентов, который в процессе своего обучения в высшем образовательном учреждении поднимается от объекта, которому он должен обучаться, до субъекта, непосредственно участвующего в его воспитании. Обучающийся становится хозяином учебного занятия, как и преподаватель. На уроках в современном виде учитель предмета “Технология” является не правителем, а взрослым партнером, стремящимся получить необходимый объём знаний в области образования, считающимся с его мнениями, взглядами, совместно активно участвующим в дискуссиях в процессе урока.

В процессе развития проектных компетенций у будущих учителей-технологов при правильном выборе методов обучения необходимо ориентироваться на следующие цели обучения, а именно: место предмета данной специальности в системе других дисциплин; цели учебного занятия, в котором применяется метод обучения; характер предмета и учебного материала; организационные формы работы, в которых должен применяться

метод; вид и характер средств обучения и дидактических средств, применяемых в обучении, и сложность; физиологические и психологические способности будущих педагогов, определяемые не только индивидуальными особенностями, но и специфическими условиями проведения занятий; особенности учителя как специалиста, ученого и педагога [1, с. 118].

Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в соответствии с государственным образовательным стандартом, на основе педагогических технологий и современных информационных технологий требует от преподавателей высшего образовательного учреждения высокой квалификации. Поэтому будущим учителям необходимо освоить следующие методы обучения: словесный метод (лекция, беседа, рассказ и др.); методику организации и проведения практических и лабораторных занятий; самостоятельные формы обучения; логический метод обучения; проблемно-исследовательский (репродуктивный) метод; наглядный метод; индуктивные и дедуктивные методы; научные методы; методы контроля и самоконтроля обучения.

Диалектический характер осваивая следующие методы обучения процесса включает в себя две взаимосвязанные стороны: деятельность учителя в управлении и организации учебно-воспитательного процесса и учебно-когнитивную деятельность учащихся.

Ученые-педагоги выделяют несколько классификаций методов обучения: 1) по уровню активности учащихся: активные и пассивные; 2) по источнику знаний: словесные методы (источником знаний является устное или печатное слово); наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия, компьютерные модели и т.д.); практические методы (учащиеся получают знания и формируют компетенции, выполняя практические действия) [1, с. 221].

В процессе подготовки будущих учителей по предмету технология необходимо стараться в полной мере использовать возможности современных педагогических технологий образования в развитии дизайнерских способностей. В процессе развития дизайнерских компетенций в подготовке учителей по предмету технология, а также внедрение различных технологий обучения на всех звеньях образовательной системы, несомненно, приведут к появлению новых качественных результатов. Но главной целью в этом процессе должно стать овладение будущими учителями дизайнерскими знаниями по предмету технология, развитие их дизайнерских компетенций на основе формирования творческих способностей, для чего используются различные формы и методы на уроках.

Каждый учитель, осуществляющий обучение, должен четко определить уровень способностей учащихся, поставив перед собой задачу развития дизайнерских компетенций в рамках управления проектной деятельностью будущих педагогов и передачи им новых знаний, и индивидуально составить с каждым из них “план действий”, то есть правильно подобрать методы обучения и практические упражнения в соответствии с усвоенными знаниями и умениями обучающихся.

При развитии дизайнерских компетенций у будущих учителей по предмету технология основное внимание должно быть уделено использованию творческих и активных методов обучения. Поэтому одним из основных способов развития дизайнерских компетенций у обучающихся является использование интегрированного метода обучения, который позволяет учителям по предмету технология систематически осуществлять междисциплинарные связи в обучении и выстраивать процесс проектного обучения с

использованием максимального количества навыков, полученных на практике. Комплексный подход к учебной деятельности заключается в том, что для его реализации необходимо применить ряд знаний, умений и навыков, полученных не только по изучаемому предмету, но и по другим дисциплинам, например, практикум по технологическому образованию, швейному оборудованию, рисованию, геометрии, конструированию и моделированию швейных изделий, формированию композиции, обучению, раскрашиванию, компьютерной графике и информационных технологий – все это, в зависимости от обстоятельств, позволит будущим учителям по предмету технология развить многогранность в отношении проектной деятельности. В процессе обучения будущих учителей по предмету технология могут быть использованы различные направления современных педагогических технологий.

Педагог-ученый Ж.Г.Юлдашев описал следующие технологии: эмпирический – получение знаний через органы чувств; познавательная – технология расширения кругозора знаний об окружающем мире; эвристика – система обучения путем задания наводящих вопросов, развития у учащихся целенаправленного творческого мышления, имеющего творческо-исследовательский характер; инверсия – изучение информации с разных сторон, формирование системы мышления, обладающей свойством замещения; интегративная – определение единственно верного вывода на основе целостности, взаимосвязанности бесконечного множества мелких частей, составляющих информацию и их целостности; адаптивные – приспособление к анализу информации и процессу ее использования, достижение ожидаемого результата на основе адаптации; инклюзивность – организация учебно-воспитательного процесса на основе равенства во взаимодействии учителя и ученика [2, с. 16].

На каждом этапе процесса развития дизайнерских компетенций у будущих учителей по предмету технология необходимо использовать различные методы: рассказ, беседу, лекции, выполнять проблемные упражнения и трудовые задания, использовать обучающие игры, организовывать дискуссии, поощрения и выговоры в учебном процессе, проблемно преподавать учебный материал, вести проблемную беседу, исследования, индуктивные и дедуктивные дискуссии, самостоятельно работать с книгой, использовать компьютеры в образовании, устный опрос, письменная самостоятельная работа, контрольная работа.

На занятиях по специальным дисциплинам “Конструирование и моделирование швейных изделий” использовались проблемные ситуации, чтобы будущие учителя имели полное представление о предмете. Например, когда обучаемого просят объяснить способ учета свойств газировки при создании моделей домашней одежды из швейных изделий, ему нужно будет не только создать модель предмета, но и изучить информацию о человеческом теле. Потому что ему нужно будет создать модель, которая будет соответствовать телу.

В процессе практики замечено, что будущие учителя по предмету технология посредством проблемного урока, проблемного вопроса и вопросов по специальным предметам учат их самостоятельно рассуждать, обосновывать свои мысли и делать собственные выводы. В процессе развития дизайнерских компетенций у будущих учителей по предмету технология, как показывает практика, целесообразно использовать проблемные образовательные уровни как этапы перехода от репродуктивной к творческой, проектной деятельности при выполнении дизайн-проектов и творческих заданий различного уровня. Комплексность, которая полностью раскрывает когнитивные

способности будущих учителей, развивает умение самостоятельно видеть проблемы, формулировать и доказывать их, применять знания на практике.

Особенностью обучения является использование эвристических методов в организации процесса эффективного творческого мышления. Это пути совместной деятельности обучающихся и учителя в образовательном процессе, с помощью которых достигается приобретение знаний, умений и навыков, формируется мировоззрение обучающихся, развиваются проектные компетенции. Эвристические методы обучения определяют характер взаимосвязанной деятельности учителя и обучаемых, показывают направленность образовательного процесса, показывают обучаемому и учителю действия, которые необходимо выполнить в аудитории [3]. К ним относятся: методы логического мышления, методы обсуждения, диалоги, различные дидактические игры и т.д. Эвристические методы, входящие в общую систему интеллектуальных ценностей, служат важнейшим компонентом в развитии дизайнерских компетенций и творческих способностей будущих учителей по предмету технология, в частности, такого компонента, как творческое мышление.

В настоящее время использование информационных технологий в процессе развития проектных компетенций у будущих учителей по предмету технология дает хорошие результаты. Цели использования информационных технологий с обучающимися заключаются не только в освоении способов поиска информации и ее использования в работе, но и в овладении навыками работы в графических редакторах [4]. При этом метод исследования используется только в том случае, если уровень успеваемости учащихся способен самостоятельно реагировать на проведение исследовательской работы. Поэтому курсовая работа по специальности “Конструирование и моделирование швейных изделий” выполняется после сдачи данной дисциплины. При обучении по специальным дисциплинам используется метод исследования, вопросы-задания ставятся на заключительном этапе обучения, после того, как большинство обучающихся решат задачу. Учащимся с относительно медленным усвоением даются задания на уровне их знаний. Задания распределяются в зависимости от индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Метод исследования может быть использован не только при создании новой модели, но и на этапе ее закрепления и анализа, то есть при осуществлении проектной деятельности.

В современных условиях возникает необходимость использования не только информации и данных, но и передовых достижений науки для разработки эффективных технических решений. Использование новых средств информационных технологий позволяет разработать экономичную технологию затрат умственного труда, оперативно ознакомиться с новой научно-технической информацией, новейшей информацией, внедрить эффективные методы их поиска и анализа, исключить повторное выполнение поставленной задачи другим учеником. Поэтому необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся.

Будущим учителям по предмету технология будут показаны способы использования глобальной интернет-системы для выполнения поставленной задачи. Когда обычный метод решения задач выполняется с использованием письменных источников, он требует обработки больших объемов информации и, следовательно, больших затрат времени. В связи с этим, при обработке больших объемов информации с использованием автоматизированной образовательной информационной системы достигается высокий уровень творческой активности, экономия времени, затрачиваемого на структурное и по

критериям функционирования научное обоснование технических решений, принимаемых при разработке эффективных приемов и технологий. В этом случае удобно использовать банк знаний, предлагаемый будущим преподавателям технологий. Банк знаний разрабатывается как совокупность информации и данных, относящихся к выполнению определенной задачи и систематизированных по критериям эффективности, последовательности, непрерывно обогащаемых. При этом достигается предельная компактность информационных агрегатов за счет того, что предоставляемая информация кратко и лаконично выражена по мере возможности, помещена в соответствующие знания. Одной из особенностей созданного банка знаний является его непрерывное обогащение новой информацией. Увеличение объема информации, подлежащей анализу в исследовательской деятельности, требует использования современных информационных технологий для облегчения умственного труда исследователей.

В целом, выбор методов обучения зависит от уровня подготовки будущих учителей по предмету технология и навыков учителя. Методы определяют форму обучения, которая также должна способствовать развитию проектных компетенций будущих учителей.

REFERENCES

1. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
2. Йўлдошев Ж., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Т.: Ўқитувчи, 2004.
3. Ибраимов Х.И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога // Наука, образование и культура. – М., 2018.
4. Муслимов Н.А., Норбутаева Д.А. Development of designing creative competencies of future teachers of professional education // Science community: web of conferences / Komunitas sains: web konferensi. November-December, 2021 Djakarta, Indonesia.